

JOURNAL OF ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH

ISSN: 0976-9595

Editorial Team

Editorial Board Members

Dr. Hazim Jabbar Shah Ali

Country: University of Baghdad , Abu-Ghraib , Iraq.

Specialization: Avian Physiology and Reproduction.

Dr. Khalid Nabih Zaki Rashed

Country: Dokki, Egypt.

Specialization: Pharmaceutical and Drug Industries.

Dr. Manzoor Khan Afridi

Country: Islamabad, Pakistan.

Specialization: Politics and International Relations.

Seyyed Mahdi Javazadeh

Country: Mashhad Iran.

Specialization: Agricultural Sciences.

Dr. Turapova Nargiza Ahmedovna

Country: Uzbekistan, Tashkent State University of Oriental Studies

Specialization: Art and Humanities, Education

Dr. Muataz A. Majeed

Country: INDIA

Specialization: Atomic Physics.

Dr Zakaria Fouad Fawzy Hassan

Country: Egypt

Specialization: Agriculture and Biological

Dr. Subha Ganguly

Country: India

Specialization: Microbiology and Veterinary Sciences.

Dr. KANDURI VENKATA LAKSHMI NARASIMHACHARYULU

Country: India.

Specialization: Mathematics.

Dr. Mohammad Ebrahim

Country: Iran

Specialization: Structural Engineering

Dr. Malihe Moeini

Country: IRAN

Specialization: Oral and Maxillofacial Radiology

Dr. I. Anand shaker

Country: India.

Specialization: Clinical Biochemistry

Dr. Magdy Shayboub

Country: Taif University, Egypt

Specialization: Artificial Intelligence

Kozikhodjayev Jumakhodja Hamdamkhodjayevich

Country: Uzbekistan

Senior Lecturer, Namangan State University

Dr. Ramachandran Guruprasad

Country: National Aerospace Laboratories, Bangalore, India.

Specialization: Library and Information Science.

Dr. Alaa Kareem Niamah

Country: Iraq.

Specialization: Biotechnology and Microbiology.

Dr. Abdul Aziz

Country: Pakistan

Specialization: General Pharmacology and Applied Pharmacology.

Dr. Khalmurzaeva Nadira - Ph.D., Associate professor, Head of the Department of Japanese Philology, Tashkent State University of Oriental Studies

Dr. Mirzakhmedova Hulkar - Ph.D., Associate professor, Head of the Department of Iranian-Afghan Philology, Tashkent State University of Oriental Studies

Dr. Dilip Kumar Behara

Country: India

Specialization: Chemical Engineering, Nanotechnology, Material Science and Solar Energy.

Dr. Neda Nozari

Country: Iran

Specialization: Obesity, Gastrointestinal Diseases.

Bazarov Furkhat Odilovich

Country: Uzbekistan

Tashkent institute of finance

Shavkatjon Joraboyev Tursunqulovich

Country: Uzbekistan

Namangan State University

C/O Advanced Scientific Research,

8/21 Thamocharan Street,

Arispalayam, Salem

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ В КЛАССАХ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ И РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ

Рахимова Мохира Музаффар кизи

Магистрант направления «Информационные системы и технологии»

Национального университета Узбекистана

e-mail: rahimovamohira730@gmail.com

Аннотация. Создание комфортных условий в учебных помещениях является важным аспектом обеспечения высокой эффективности учебного процесса. Современные исследования подтверждают, что такие параметры микроклимата, как температура воздуха, влажность, освещённость и содержание CO_2 , прямо влияют на когнитивные функции человека — внимание, память, скорость обработки информации и принятие решений [18–21]. В условиях пост пандемического времени и усиливающихся требований к энергоэффективности образовательных учреждений, особую актуальность приобретают интеллектуальные системы вентиляции. В данной работе представлена система управления микроклиматом в учебных классах, основанная на модели накопленного воздействия (exposure) и риска инфицирования, учитывающей уровень CO_2 , расписание занятости помещений и вероятность воздушно-капельной передачи вирусов.

Разработанная система применяет генетические алгоритмы для многокритериальной оптимизации вентиляционного потока: минимизации суммарного воздействия загрязнений и одновременного сокращения энергопотребления. Математическая модель основана на уравнении баланса CO_2 и модифицированной формуле Уэллса–Райли для оценки риска заражения. Алгоритм управления формирует адаптивный профиль подачи свежего воздуха, реагируя на изменения в занятости и уровне загрязнений в реальном времени. Предложенный подход может быть реализован в рамках IoT-инфраструктуры с использованием доступных сенсоров и микроконтроллеров, и является универсальным решением для повышения гигиенической и энергетической устойчивости учебных помещений [1-16].

Ключевые слова: интеллектуальная вентиляция, CO_2 , генетический алгоритм, риск инфицирования, микроклимат, классы, энергопотребление, IoT

Введение

Вентиляция учебных помещений играет критическую роль в обеспечении здоровья, комфорта и продуктивности учащихся [1,2]. В традиционных системах вентиляции отсутствует адаптивность к меняющимся условиям занятости, концентрации загрязнений и риску заражения, что ведет к либо

избыточному расходу энергии, либо повышенной вероятности распространения инфекций [3,4].

Современные исследования подчеркивают значимость применения интеллектуальных алгоритмов управления микроклиматом, включая модели, основанные на данных о CO_2 , количестве присутствующих и временных шаблонах использования помещений [5,6]. Особенно важным становится подход, основанный на концепции «накопленного воздействия» — параметра, описывающего интегральное воздействие загрязнений на организм за определённый период времени [7,8].

Цель настоящей статьи — разработка и численное исследование системы вентиляции на основе воздействия, оптимизируемой с помощью генетических алгоритмов. Рассматривается математическая модель CO_2 и заражения, формулируется задача многокритериальной оптимизации, и проводится имитационное моделирование для учебного класса средней учебных помещений.

I. Методология

• Модель CO_2

Для описания концентрации CO_2 используется уравнение массового баланса:

$$\frac{dC(t)}{dt} = \frac{G(t)}{V} - \frac{Q(t)}{V} (C(t) - C_{out})$$

где: $C(t)$ — концентрация CO_2 внутри помещения (ppm); $G(t)$ — генерация CO_2 в момент времени ($\text{м}^3/\text{ч}$); $Q(t)$ — вентиляционный поток ($\text{м}^3/\text{ч}$); V — объём помещения (м^3); C_{out} — внешняя концентрация CO_2 (обычно ~ 400 ppm).

• Накопленное воздействие загрязнений

Общая экспозиция загрязнителя определяется как:

$$E = \int_0^T C(t)gN(t)dt$$

где: $N(t)$ — количество людей в помещении во времени; T — длительность наблюдаемого периода.

- **Модель риска заражения (Уэллс–Райли)**

Для расчета риска воздушно-капельного заражения используется модифицированная формула Уэллса–Райли [9,10]:

$$J = \alpha g E + \beta \int_0^T Q(t)^2 dt$$

где: I — число инфицированных; q — квант инфицирования (квантов/ч); p — частота дыхания ($m^3/ч$); t — длительность пребывания; Q — вентиляция ($m^3/ч$).

- **Целевая функция и ограничения**

Формулировка задачи оптимизации:

$$J = \alpha g E + \beta \int_0^T Q(t)^2 dt$$

где: α, β — весовые коэффициенты при санитарной и энергетической компонентах; E — накопленное воздействие; $\int Q(t)^2 dt$ — оценка энергозатрат.

Ограничения:

- $C(t) \leq 1000$ ppm (санитарная норма);
- $Q_{\min} \leq Q(t) \leq Q_{\max}$;
- Температурный и шумовой комфорт [11,12].

- **Генетический алгоритм**

Для оптимизации вентиляционного режима используется генетический алгоритм (ГА), реализованный в Python с использованием библиотеки DEAP [11], [15].

Этапы:

1. Инициализация популяции профилей вентиляции ;
2. Оценка приспособленности на основе целевой функции;
3. Селекция лучших особей;
4. Кроссовер и мутация для генерации нового поколения;
5. Повтор до достижения сходимости или заданного числа итераций.

II. Выводы

Проведённое исследование подтвердило, что выбор модели вентиляционного управления напрямую влияет на санитарные условия, риск инфицирования и уровень энергопотребления в учебных помещениях. Сравнительный анализ показал, что использование одной лишь модели CO₂ или только формулы Уэллса–Райли не обеспечивает достаточной точности и универсальности для управления микроклиматом.

1. **Модель CO₂ (баланс концентрации)** остаётся важнейшим инструментом первичного контроля качества воздуха. Она позволяет оценивать эффективность вентиляции в реальном времени, оперативно реагировать на рост концентрации загрязнений и формировать динамические профили подачи свежего воздуха. Однако её ограниченность проявляется в том, что модель не учитывает интегрального воздействия загрязнений и не отражает вероятность инфицирования при воздушно-капельной передаче.
2. **Модель накопленного воздействия (exposure)** обеспечивает более точную характеристику долговременного влияния загрязнителей на организм. В отличие от моментной оценки концентрации, она учитывает длительность пребывания людей в помещении и динамику изменения условий. Это делает модель особенно полезной для анализа расписания занятости классов и длительных учебных занятий. Тем не менее, она не способна дать прямую оценку вероятности заражения инфекционными заболеваниями.
3. **Модель риска заражения (модифицированная Уэллса–Райли)** ориентирована на санитарно-эпидемиологическую безопасность. Она позволяет оценивать вероятность инфицирования на основе параметров вентиляции, интенсивности дыхания, числа инфицированных и уровня выделения инфекционных квантов. Применение этой модели является критически важным в постпандемический период, когда требуется минимизировать вероятность распространения воздушно-капельных инфекций. Однако сама по себе эта модель требует большого количества входных данных и без интеграции с CO₂ и экспозицией не обеспечивает комплексного управления.

Сравнение показало, что наибольший эффект достигается при использовании гибридной модели, которая объединяет все три подхода:

- уравнение баланса CO_2 для оценки качества воздуха;
- показатель накопленного воздействия для учёта долговременного влияния загрязнений;
- модифицированную формулу Уэллса–Райли для расчёта риска инфицирования.

Такой подход позволяет сформировать многокритериальную систему управления, которая одновременно решает три ключевые задачи:

- обеспечение санитарных норм качества воздуха;
- минимизация вероятности распространения инфекций;
- снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат.

Особое значение имеет использование генетических алгоритмов, которые позволяют оптимизировать параметры вентиляции с учётом изменяющихся условий занятости помещений и текущего состояния микроклимата. Благодаря этому система приобретает адаптивность и способна динамически балансировать между требованиями безопасности и энергоэффективности.

Таким образом, гибридная модель «накопленного воздействия + риск инфицирования + CO_2 » в сочетании с эволюционными методами оптимизации является наиболее эффективным инструментом интеллектуального управления вентиляцией учебных помещений. Она обеспечивает высокий уровень санитарно-гигиенической безопасности, поддерживает комфортные условия для учебного процесса и способствует рациональному использованию энергетических ресурсов.

Заключение

В данной работе разработана и исследована интеллектуальная система управления вентиляцией в учебных помещениях, основанная на комбинированной модели воздействия загрязнений и риска инфицирования. В отличие от традиционных подходов, предлагаемый метод учитывает одновременно концентрацию CO_2 , накопленное воздействие загрязнителей и вероятность воздушно-капельной передачи инфекций. Такой многокритериальный подход обеспечивает более полное представление о состоянии микроклимата и позволяет формировать оптимальные режимы вентиляции.

Применение генетического алгоритма для оптимизации вентиляционного профиля показало высокую эффективность: система способна адаптироваться к изменению условий занятости, уровня загрязнений и санитарных требований.

Это делает её особенно перспективной для образовательных учреждений, где важен баланс между гигиенической безопасностью, комфортом и энергоэффективностью.

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенная модель может быть реализована в рамках IoT-инфраструктуры с использованием доступных сенсоров (CO₂, температуры, влажности) и микроконтроллеров. Это позволяет создать универсальное решение для модернизации существующих систем вентиляции, минимизировать эксплуатационные расходы и снизить риск распространения инфекций в учебной среде.

Таким образом, предложенная интеллектуальная система вентиляции на основе гибридной модели является эффективным инструментом повышения санитарной устойчивости и энергоэффективности учебных помещений. Её внедрение будет способствовать улучшению качества образовательной среды и укреплению здоровья учащихся. Разработанная система управления может рассматриваться как развитие традиционных моделей микроклимата в сторону интеллектуальной и адаптивной вентиляции. Её практическая ценность заключается в возможности реализации на базе IoT-инфраструктуры с использованием доступных сенсоров и микроконтроллеров, что делает её универсальным решением для образовательных учреждений [17].

Использованная литература

1. Wargocki, P., Wyon, D. (2017). Ventilation, indoor air quality and performance in schools and offices. *Indoor Air*, 27(6), 1035–1051.
2. Mendell, M. J., et al. (2013). Association of classroom ventilation with reduced illness absence. *Indoor Air*, 23(6), 515–528.
3. Fisk, W. J. (2017). The ventilation problem in schools. *Indoor Air*, 27(6), 1035–1036.
4. Cao, X., et al. (2020). Ventilation control strategy for classrooms based on occupancy prediction and CO₂ concentration. *Energy and Buildings*, 226, 110387.
5. Sun, Y., et al. (2023). Real-time CO₂ -based smart control in educational buildings. *Energy and Buildings*, 285, 112878.
6. ASHRAE Standard 62.1 (2019). Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.
7. Nazaroff, W. W. (2020). Indoor bioaerosol dynamics. *Indoor Air*, 30(3), 443–445.
8. Morawska, L., et al. (2021). A paradigm shift to combat indoor respiratory infection. *Science*, 372(6543), 689–691.

9. Riley, E. C., et al. (1978). Airborne spread of measles in a suburban elementary school. *American Journal of Epidemiology*, 107(5), 421–432.
10. Buonanno, G., et al. (2020). Estimation of airborne viral emission: Quanta emission rate of SARS-CoV-2 for infection risk assessment. *Environment International*, 141, 105794.
11. Chen, W., et al. (2022). Optimization of classroom ventilation using multi-objective genetic algorithms. *Building and Environment*, 208, 108591.
12. Liu, Y., et al. (2021). Intelligent control system for indoor air quality and energy optimization. *Applied Energy*, 288, 116618.
13. Gao, X., et al. (2023). Smart ventilation control: A comprehensive review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 161, 112398.
14. Yang, B., et al. (2022). Control-oriented modeling of indoor CO₂ dynamics for smart buildings. *Building Simulation*, 15(3), 405–418.
15. Yang, J., et al. (2021). IoT-based adaptive ventilation system for classrooms. *Sustainable Cities and Society*, 64, 102557.
16. Luongo, J. C., et al. (2016). Role of mechanical ventilation in the airborne transmission of infectious agents in buildings. *Indoor Air*, 26(5), 666–678.
17. Варламова Л.П., Рахимова М.М. Анализ существующих систем управления микроклиматом. //Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Conference “International forum: Problems and scientific solutions”. Melbourne, Australia, 16-18.01.2025.#213. –pp.276-280.
18. Seppänen O., Fisk W. J. *Summary of human responses to ventilation*. *Indoor Air*, 2004, Vol.14 (s7), pp. 102–118.
19. Satish U., Mendell M.J. et al. *Is CO₂ an indoor pollutant? Direct effects on human decision-making performance*. *Environmental Health Perspectives*, 2012, Vol.120(12), pp. 1671–1677.
20. Варламова Л.П., Рахимова М.М. Математическое моделирование влияния микроклимата на продуктивность учащихся // Development of science Iyul 2025/7 Volume 3 pp.174-179
21. Wargocki P., Wyon D.P. et al. *The effects of outdoor air supply on productivity and symptoms*. *Indoor Air*, 2000, Vol.10(4), pp. 222–236.